

УДК 666.3.016

Хоменко Олена Сергіївна

доцент каф. ХТКС, кандидат технічних наук

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

Токаренко Олексій Іванович

генеральний директор ТОВ «Керамброк», м. Дніпропетровськ

Пироговська Кароліна Сергіївна

магістр каф. ХТКС

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

elenahths@ukr.net

РОЗРОБКА КЕРАМІЧНИХ МАС ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМИ ЕНЕРГОВИТРАТАМИ НА ВИПАЛ

Анотація. Робота присвячена розробці керамічних мас для виготовлення будівельної кераміки. Представлені результати вивчення впливу таких модифікуючих добавок, як відходи вуглезбагачення різних регіонів країни, на властивості керамічних мас, інтенсивність їх спікання та характеристики випалених виробів. Отримано дослідні зразки з показниками: водопоглинання 12-13%, механічна міцність 15-17 МПа, що відповідають марці цегли не нижче М100.

Ключові слова: керамічна цегла; випал; глина; відходи вуглезбагачення; водопоглинання; пластичне формування

Для багатьох підприємств, що виготовляють будівельну кераміку, проблема зменшення енерговитрат на випал продукції існує постійно. Зазвичай цю операцію здійснюють при температурах 1000-1100°C, що потребує від 400 до 700 м³ природного газу за добу, тому зниження цих параметрів дозволить економити газ та зменшувати викиди в атмосферу.

Вітчизняне підприємство з виготовлення цегли ручного формування ТОВ «Керамброк» та ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» ведуть наукові роботи щодо вдосконалення складів керамічних мас та вибору раціональних технологічних параметрів виробництва для одержання недорогої, але високоякісної продукції.

Об'єктом дослідження в даній роботі явились відходи збагачення вугілля Західнодонбаського родовища, що розробляється ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (далі – павлоградська порода) та відходи, отримані при

одержанні антрациту з Донецького кам'яновугільного басейну (далі – донецька порода).

Попередніми експериментами [1] було встановлено, що під час нагрівання аналогічних відходів, за рахунок горіння залишкових часток вугілля, відбувається виділення теплоти, а отже й є можливість зменшити потреби у природному газі під час випалу. Окрім того, в регіонах, де існують поклади вуглецевміщуючих порід, існує дуже гостра проблема, - це утилізація відходів вуглезбагачення, які сьогодні накопичуються у масивних відвалах та забруднюють атмосферу.

Задачею даних досліджень явилось вивчення змін, що відбуваються під час нагрівання різних за природою енергетичних добавок – павлоградської та донецької порід, їх впливу на спікання керамічних мас, та встановлення оптимальної кількості з метою зниження енерговитрат та збереження якості продукції.

Диференційно-термічним аналізом [2] встановлено (рис.1), що під час нагрівання порід, інтенсифікуються екзотермічні реакції, які призводять до виділення теплоти.

Рисунок 1 – Диференційно-термічний аналіз павлоградської (а) та донецької (б) порід

Дослідні породи відрізняються тим, що ці екзотермічні реакції відбуваються в різних температурних інтервалах та з різною інтенсивністю. Так, павлоградська має екзоефект при 300-450°C, а донецька порода – 550-650°C і інтенсивність його набагато більша. Отже, передбачалось, що

використання у складах мас донецької породи дозволить у більшому ступені скоротити витрати палива на випал.

Зазначені породи у різній кількості вводили у склади керамічних мас (табл. 1). Вміст порід обирали з економічної доцільності. Окрім того, варіювали вміст тугоплавкого компоненту маси, оскільки він також чинить вплив на спікання керамічної маси [1].

Таблиця 1 – Дослідні склади керамічних мас, масс.%

Найменування компоненту	9н	10н	11н	12н	13н	14н	15н
Суглинок (базовий)	100	80	75	80	75	75	75
Глина тугоплавка 1	-	20	25	-	-	-	-
Глина тугоплавка 2	-	-	-	20	25	25	25
<i>Поверх 100%</i>							
Порода донецька	-	15	15	15	15	7	-
Порода павлоградська	-	-	-	-	-	8	15

Компоненти маси розтирали до повного проходження через сито №03, ретельно усереднювали та захворювали водою в кількості 18-22% до одержання нормальної робочої вологості маси. Із керамічних мас формували зразки-кубики 3х3х3 см пластичним способом, сушили в умовах лабораторії та випалювали при 1000°C. Основні властивості дослідних зразків наведені у табл.2.

З приведених даних видно, що після випалу отримано зразки з різними властивостями, які досягаються за рахунок протікання складних фізико-хімічних процесів в керамічній масі під час спікання.

Показники вогневої усадки зразків на основі базового суглинку (склад №9н) становлять 1,11%, а повної усадки – 5,94%. Усадка вогнева обумовлена дегідратацією глинистих мінералів та плавлінням легкоплавких складових керамічної маси. Проте, незважаючи на це, водопоглинання цих зразків найбільше (15,2%), а механічна міцність найнижча 7,5 МПа.

Таблиця 2 – Показники керамічних зразків після випалу при 1000°C

Показник	9н	10н	11н	12н	13н	14н	15н
Усадка вогнева, %	1,11	-0,20	-1,10	0,12	0,13	0,40	1,00
Усадка повна, %	5,94	5,50	4,50	6,06	6,85	7,00	7,44
Механічна міцність при стисканні, МПа	7,5	9,1	14,2	11,8	11,0	11,1	8,9
Водопоглинання, %	15,2	11,4	8,4	14,0	13,6	12,8	14,8

Введення донецької вуглецьвміщуючої породи в кількості 15мас.% призводить до спучення керамічних зразків: для зразків з додаванням глини тугоплавкої 1 показники вогневої усадки набувають від'ємних значень (для складів № 10н та 11н). Водопоглинання при цьому у порівнянні зі зразками із суглинку значно знижується (до 11,4 і 8,4% відповідно). Це свідчить про те, що під час випалу спікання відбувається і за рахунок зовнішнього впливу високої температури (від електричних нагрівачів), і зсередини (за рахунок горіння самої породи). А оскільки, згідно даним ДТА, кількість теплоти під час цього процесу є великою (відносно, наприклад павлоградської породи), то надлишок тепла і призводить до того, що зсередини зразки спучуються. При цьому поряд з низьким водопоглинанням спостерігається невисока міцність зразків (наприклад, для зразків №10 – 9,1 МПа).

Для зразків на основі глини тугоплавкої 2 (№№ 12н та 13н) дещо інша залежність – усадка вогнева невисока (0,12-0,13%), але не набуває від'ємних значень. Це свідчить про те, що глина є більш вогнетривкою у порівнянні з глиною 1 і її додавання сприяє збільшенню стійкості маси до надлишку теплоти, що виділяється при горінні донецької породи.

Зразки складу №14, в якому введено приблизно рівну кількість донецької та павлоградської порід характеризується в цілому кращими показниками у порівнянні із базовими №9: меншою вогневою усадкою – 0,40%, більшою міцністю – 11,1 МПа та значно меншим водопоглинанням – 12,8%. Це свідчить про те, що введення композиційної вуглецьвміщуючої добавки є більш ефективним.

Таким чином, результати досліджень дозволили встановити вплив різних за природою енергетичних добавок – павлоградської та донецької порід на особливості спікання керамічних мас, також визначено їх можливу кількість з для забезпечення необхідних показників фізико-механічних властивостей виробів.

Список використаних джерел

1. Хоменко, О.С. Особливості проектування керамічних мас для одержання керамічної цегли зі зниженими енерговитратами на випал [Текст] / О.С. Хоменко, О.І. Токаренко, О.О. Юмина, Ю.В. Нанкевич // Зб. тез Міжнародної наук.-тех. конф. «Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 8-10 жовтня 2013р. - Дніпропетровськ: УДХТУ. – 2013.
2. Методическое руководство по петрографо-минералогическому изучению глин [Текст] / Под ред. П.М. Татарина и др. – М.: Гос. науч.-тех. изд-во лит-ры по геологии и строит-ву, 1957. – 450с.

ELABORATION OF THE CERAMIC MASSES COMPOSITIONS FOR BUILDING GOODS WITH LOW ENERGY COSTS FOR SINTERING

Annotation. Presents the results of elaboration ceramic masses compositions for building goods production. Influence of modification agents on the properties of ceramic masses and the intensity sintering of them on the characteristics of goods were studied. As a modification agents were changes the waste coal enrichment Pavlograd and Donetsk regions. Were obtained samples of brick with water absorption 12-13%, mechanical compressive strength 15-17 MPa.

Key words: ceramic brick; sintering; clay; waste coal enrichment; water absorption; molding.